

DICȚIONAR

Sorin CRISTEA

dr., prof. univ., Universitatea din București

Pedagogia verde

CZU: 37.0

Rezumat: Pedagogia verde poate fi abordată din trei perspective, identificabile în arta și știința educației, teoria generală a educației și politica educației. În arta și știința educației, poate fi reconstituită în zona în care sunt vehiculate cunoștințele preștiințifice, exprimate prin metafora pedagogică, bazată pe „imaginația simbolică, relevantă la nivelul unor practici promovate” în domeniul educației și al instruirii, sau prin sloganul pedagogic, adoptat special pentru a asigura o comunicare concisă și frapantă cu scop de persuasiune, mobilizare, convingere rapidă. În teoria generală a

educației, pedagogia verde poate fi raportată la educația ecologică, reprezentativă pentru noile educații, promovate la nivel de conținuturi particulare ale educației în sec. XXI. În politica educației, aceasta tinde să devină unul dintre scenariile de viitor ale educației, inițiat și promovat de Consiliul Uniunii Europene prin Recomandarea privind învățarea pentru tranziția verde și dezvoltarea durabilă, care oferă statelor membre un nou cadru de reconstrucție a sistemelor de învățământ, conceput managerial, prin proiectarea școlilor verzi.

Cuvinte-cheie: durabilitatea în educație, educația ecologică, model managerial și curricular, pedagogia verde, școala verde.

Abstract: Green pedagogy may be approached from three perspectives, identifiable in the art and science of education, in general educational theory and in educational policy. In the art and science of education green pedagogy can be reconstituted in the area of pre-scientific knowledge, expressed through the pedagogical metaphor; based on “symbolic imagination, relevant to the level of practices promoted” in the field of education and training, or through the pedagogical slogan, adopted specifically to ensure “concise and striking communication with the aim of persuasion, mobilization, and rapid conviction”. In the general education theory green pedagogy can be related to environmental education, which is representative of the new forms of education being promoted at the level of specific educational content in the 21st century. In education policy green pedagogy tends to become one of the future scenarios of education, initiated and promoted by the Council of the European Union through the Recommendation on Learning for the Green Transition and Sustainable Development, which offers Member States a new framework for rebuilding education systems, managerially designed, through the design of green schools.

Keywords: sustainability in education, environmental education, managerial and curricular model, green pedagogy, green school.

Pedagogia verde sugerează posibilitatea conceperii unui nou model de educație formală și nonformală, realizabil în contact direct cu natura, dincolo de monotonia clasei școlare tradiționale, cu scopul de a genera și cultiva mai multe efecte formative pozitive: a) construcția activă a cunoștințelor; b) antrenarea conștiinței ecologice a profesorilor și a elevilor; c) formarea aptitudinilor elevilor de cercetare permanentă a mediului ambiental; d) dezvoltarea capacității profesorilor de adaptare a metodologiei didactice la situațiile existente sau apărute în context comunitar (local, teritorial etc.); e) abordarea interrelației cu mediul înconjurător (natural și social), ca „drept fundamental al copilăriei” mereu evocată și valorificată în condițiile specifice oricărui proces didactic [7].

Pedagogia verde poate fi cercetată, astfel, în funcție de trei perspective existente, constituite pe larg și exersate special între anumite limite referențiale, în *arta și știința educației*, în *teoria generală a educației* și în *politica educației*.

I. În *arta și știința educației*, pedagogia verde poate fi identificată sau reconstituită în zona în care sunt vehiculate cunoștințele preștiințifice, exprimate adesea prin formule apropiate de ceea ce reprezintă metafora pedagogică sau sloga-

nul pedagogic [2, pp. 40-47; 4, pp. 716-717]. Ca *metaforă pedagogică*, *pedagogia verde* reprezintă o formulă, lansată deliberat sau spontan de anumiți experți în educație, difuzată în mod programatic în măsura în care stimulează „imaginația simbolică, relevantă la nivelul unor practici promovate, de exemplu, în managementul clasei” etc. În plan practic, antrenează două categorii de resurse: a) epistemologice, exprimate prin capacitatea de transpoziție care facilitează noi semnificații, noi asocieri și explicații; b) metodologice, utilizate pentru înțelegerea curriculumului ascuns sau pentru aprofundarea mesajului didactic prin diferite tehnici de comunicare bazate pe alegorie, repetiție, substituție, antiteză, personificare, hiperbolă etc.

Ca slogan pedagogic, *pedagogia verde* reprezintă o formulă de exprimare adoptată special pentru a asigura o formă de comunicare prescurtată, concisă și frapantă, accesibilă limbajului comun, cu scop de persuasiune, mobilizare, convingere rapidă. În plan practic, valorifică resursele conotative pe care le oferă „cuvântul șoc” sau „clișeu verbal”, utilizate special pentru a stimula adaptarea la anumite situații care solicită noi comportamente didactice, cu funcții specifice de exprimare sintetică și de angajare polemică.

Evoluția termenului „pedagogie verde” este dependentă de capacitatea acestuia de a asigura saltul de la cunoașterea preștiințifică – menținută la nivel de metaforă pedagogică și de slogan pedagogic – la cunoașterea științifică, inițiată în plan epistemologic, în cadrul unor programe de cercetare pedagogică, și academic, prin elaborarea unor cursuri universitare integrabile în studiile de masterat realizabile sub genericul științelor educației.

II. În *teoria generală a educației*, *pedagogia verde* poate fi raportată la educația ecologică, reprezentativă pentru noile educații, promovate la nivel de conținuturi particulare ale educației în sec. XXI, concepută ca „soluție socială necesară în condițiile multiplicării efectelor negative ale industrializării, concretizate în poluarea mediului ambiant” natural, dar și economic și cultural [5, pp. 306-308]. La nivelul practicii didactice și extradidactice, poate fi valorificată în funcție de toate conținuturile generale ale educației în măsura în care abordează o problemă specială a lumii contemporane, de natură științifică și tehnologică, dar și morală, estetică și psihofizică.

Pedagogia verde are ca obiect de studiu specific educația ecologică, situată în zona deschisă de noile educații, care, la nivel de concept operațional, definește activitatea de formare-dezvoltare a personalității necesară pentru reglementarea raporturilor sale cu mediul înconjurător natural (ambiental, climateric, geografic, demografic) și social (economic, comunitar, cultural, politic). Implică: a) o normativitate specifică, elaborată și promovată la nivel de politică a educației, adoptată în plan comunitar (internațional, național, teritorial, local); b) o metodologie de cercetare specifică, interdisciplinară (raportată la științele care studiază mediul ambiental: biologia,

geografia, economia, sociologia, antropologia etc.) și transdisciplinară, ca „mijloc privilegiat” de deschidere a instruirii spre o problemă socială fundamentală care trebuie abordată global, științific și tehnologic, dar mai ales moral, cu accent pe educația civică [6, pp. 101-103].

În condiții de cercetare fundamentală și operațională, *pedagogia verde* poate construi un model al educației ecologice, exersat deja în ultimele decenii [5, pp. 307-308]. Un astfel de model este construit curricular, în contextul optimizării raporturilor pedagogice dintre: 1) obiectivul general – formarea-dezvoltarea conștiinței ecologice; 2) obiectivele specifice: formarea-dezvoltarea conștiinței teoretice, prin dobândirea unor cunoștințe teoretice ecologice, susținute epistemologic, în plan interdisciplinar și psihologic, la nivel motivațional, prin convingeri ecologice, probate în dinamica procesului de învățământ, organizat formal și nonformal în context deschis; formarea-dezvoltarea conștiinței practice prin dobândirea unor deprinderi (obișnuințe) și priceperi ecologice antrenate metodologic (prin exerciții adecvate) și psihologic (afectiv-motivațional și volitiv-caracterial), implicate efectiv în identificarea și rezolvarea celor mai importante probleme ecologice existente sau apărute în mediul înconjurător (natural și social); 3) conținuturile particulare ale educației ecologice, determinate pedagogic în funcție de obiectivele specifice angajate curricular: concepte specifice care definesc realități din: mediul natural, social, artificial (virtual), semnificative ecologic; sistemul fizic: atmosferă, hidrosferă, litosferă; sistemul biologic – biosferă; sistemul social: tehnosferă, sociosferă, poluare, ecosistem, echilibru ecologic, criză ecologică, reciclare naturală, creștere demografică, dezvoltare compatibilă cu mediul etc.; domenii specifice, delimitate la nivel de: științe (biologie, geografie, chimie, tehnologie, sociologie, psihologie socială, etică, estetică, pedagogie); abordări intradisciplinare, interdisciplinare și pluridisciplinare; abordare transdisciplinară din perspectiva educației morale (civice), tehnologice (științifice aplicate, profesionale), estetice (raportată special la valorile frumosului din natură și societate), psihofizice (igienico-sanitare, sanitare moderne); 4) formele de realizare a educației ecologice: formală – activități organizate la nivel de arii curriculare și materii școlare, incluse în planul de învățământ, cu semnificație ecologică; nonformală – activități extrașcolare, complementare în raport cu activitățile formale, cu obiective specifice educației ecologice; informală – influențe exercitate spontan de mediul natural și social (școlar, comunitar, cultural, economice, politic, religios etc.); 5) metodologia de realizare a educației ecologice bazată pe strategii de instruire care valorifică prioritar metodele și tehnicile didactice în care predomină: cercetarea didactică, prin observare, experiment, documentare, studiu de caz, demonstrație (inductivă, deductivă, analogică; inovativă în condiții de problematizare); proiecte (organizate în context formal, desfășurate și evaluate continuu, în context

nonformal; finalizate și evaluate/sumativ, cumulativ, în context informal); comunicarea didactică, verbală (prin conversație, dezbateri), scrisă (prin lectură dirijată și autonomă); cu sine (prin autorefecție); aplicarea didactică a cunoștințelor teoretice și aplicative, prin exerciții reale și simulate, concepute, desfășurate și perfecționate algoritmic și/sau euristic; d) programarea didactică, prin mijloace speciale care valorifică resursele instruirii asistată de calculator.

III. În *politica educației*, pedagogia verde tinde să devină unul dintre scenariile de viitor ale educației [1], inițiat și promovat de Consiliul Uniunii Europene prin *Recomandarea privind învățarea pentru tranziția verde și dezvoltarea durabilă* (2022), care oferă statelor membre un nou cadru de reconstrucție a sistemelor de învățământ. Este concepută la nivel: 1) managerial, prin proiectarea școlilor verzi realizabile în funcție de contextul fiecărei comunități educaționale, cu poziționări și accente specifice în învățământul preșcolar, primar, secundar și superior, cu deschideri ample spre cercetarea pedagogică; 2) curricular, prin programele școlare și universitare, formale și nonformale, elaborate în funcție de: *competența generală vizată* = calitatea educației și a formării profesionale pentru toți care fundamentează durabilitatea în educației, realizabilă în contextul rezolvării unor probleme speciale generate de criza climatică, anxietatea ecologică, sustenabilitatea strategiilor de educație ecologică și economică, sanitară și interculturală; *competențele specifice derivate*, care susțin durabilitatea în educație în măsura în care asigură: adaptarea valorilor durabilității; acceptarea complexității în materie de durabilitate; adoptarea soluțiilor strategice pentru durabilitate; deschiderea spre scenarii viitoare durabile.

Pe acest fond, putem construi **un model managerial și curricular** de educație pentru durabilitate, aplicabil la toate nivelurile sistemului și ale procesului de învățământ.

COMPETENȚA GENERALĂ = educația de calitate, morală, științifică, profesională, estetică, fizică durabilă, pentru toți, concepută de <i>pedagogia verde</i> , realizată-dezvoltată în <i>școlile verzi</i>	
Competențe specifice:	Criterii de valorizare și operaționalizare:
<i>Adaptarea valorilor pedagogice generale</i> care susțin durabilitatea în educație (binele moral; adevărul științific, utilitatea acestuia, aplicat la nivel profesional; frumosul din artă, natură și societate; sănătatea psihică și fizică)	1) Evaluarea durabilității în educație, realizată în funcție de <i>efectele formative pozitive</i> înregistrate pe termen mediu și lung; 2) Sprijinirea echității, în condiții de egalizare a șanselor de reușită ale tuturor educaților; 3) Promovarea naturii, ca ideal-tip pedagogic.
<i>Acceptarea complexității în materie de durabilitate în educație în perspectiva învățării pe tot parcursul vieții</i>	1) Gândirea sistemică – <i>globală</i> ; 2) Gândirea critică – <i>divergentă</i> ; 3) Identificarea problemelor – <i>esențiale</i> .
<i>Luarea de măsuri strategice pentru durabilitatea în educație, confirmată în plan social și individual</i>	1) Influența politică – exercitată pozitiv; 2) Acțiunea politică – eficientă social; 3) Inițiativa individuală – implicată comunitar.
<i>Conceperea de scenarii viitoare durabile în domeniul educației și al formării profesionale</i>	1) Proiectarea pe termen lung, mediu și scurt; 2) Adaptabilitatea – în condiții de schimbare; 3) Gândirea exploratorie – productivă.

Pedagogia verde poate evolua, astfel, la nivelul liniei de continuitate necesară între cunoașterea preștiințifică, exprimată în termeni de metaforă pedagogică și de slogan pedagogic (dar și de opinie/„opinionită” pedagogică și de mit pedagogic) și cunoașterea științifică, bazată pe concepte pedagogice fundamentale, integrate în teorii și modele pedagogice abordate din perspectiva unor paradigme pedagogice, validate istoric (în prezent, paradigma curriculumului).

Istoria recentă, care lansează întrebările pentru ziua de mâine, plasează pedagogia verde în zona scenariului pozitiv, prin care „umanitatea poate să scape de două barbarisme – barbaria ignoranței și barbaria artefactului”, a înlocuirii totale a școlii cu echipamente de învățământ la distanță [1, pp. 300-303]. În acest context, pedagogia verde poate fi identificată printre pedagogiile viitorului care vizează: 1) orientarea și formarea pe parcursul întregii vieți; 2) reinventarea sălii de clasă la nivel de *clasă hibridă*, care: împarte timpul pedagogic în mod echilibrat, între învățarea formală în școală și studiul organizat și planificat nonformal, realizat acasă sau în spații perișcolare, în învățământ la distanță; este integrată în școala concepută ca „un spațiu de viață complet și o parte integrantă a vieții, oferind acces la toate dimensiunile ei (educația, sănătatea, alimentația, dezvoltarea durabilă, securitatea, democrația, cultura, sportul, igiena)” [Ibidem, pp. 320-323].

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Attali J. Istoriile și scenariile de viitor ale educației. trad. Iași: Polirom, 2024.
2. Bîrzea C. Arta și știința educației. București: EDP RA, 1995.
3. Consiliul Uniunii Europene. Recomandare a Consiliului din 16 iunie 2022 privind învățarea pentru tranziția verde și dezvoltarea durabilă, 2022.
4. Cristea S. Dicționar enciclopedic de pedagogie. Vol. I, A-C. București: Didactica Publishing House, 2015.
5. Cristea S. Teoria generală a educației. București: Didactica Publishing House, 2022.
6. Dictionnaire de pédagogie. Larousse, Bordas. Paris, 1996.
7. Freire H. Educar en verd: Ideas per apropar els nens i les nenes a la natura. Família/Comunitat Educativa. Malaga: Editorial Graó, 2011.